

TUTQANOQ KASALLIGIDA ISHLATILADIGAN LAMOTRIDJIN DORI PREPATINI TIBBIYOTDA ISHLATILISHI VA TAHLILLARINI O'RGANISH

S.Sh.Alimova

Yo.T.Saidkarimova

A.B.To'xtayeva

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

dr.yorqinoy@gmail.com tel.:+998901206255

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577448>

Dolzarbligi: Jahon Sog'liqni Saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotiga asosan tutqanoq (epilepsiya) kasalligi turli xil xurujlar va hushdan ketishlar bilan nomoyon bo'luvchi bosh miyaning surunkali kasalligi. Bu kasallikni 70 foizi 20 yoshgacha bo'lgan davrda rivojlanadi. Bu esa davolanishda ushbu preparatning keng qo'llanilishiga va bu preparat bilan zaharlanish holatlarining kuzatilishiga sabab bo'lmoqda. Lamotridgin keng tarqalgan klinik ta'sirlarda uyquchanlik va uyqusizlik, qusish, ko'ngil aynishi, bosh aylanishi va taxikardiya holatlarini keltirib chiqaradi. Kam uchraydigan asosiy klinik ta'sirlarga quyidagilar kiradi koma, tutqanoq, nafas depressiyasi, siqilish va ko'p organli tizimli allergik turdagi reaksiyalar kuzatilgan. [1,2]. Ushbu dorilar zamonaviy tibbiyot amaliyotida tutqanoqqa qarshi farmakoterapiyaning asosiy qismlaridan bo'lib qolmoqda. Shu sababli ham davlatimizga hozirgi kunda ilm-fan, texnika, kimyo sanoatini rivojlanishi bilan bir qatorda ko'p chet mamlakatlardan turli guruhlarga mansub turli-tuman sintetik preparatlar tibbiyot sohasiga kirib kelmoqda. Bunday preparatlar organizmda paydo bo'lgan patologik jarayonni normal holatga keltirish bilan bir qatorda, ayrim hollarda me'yoridan ortiq qo'llash natijasida yoki organizmda kumulyasiyalanishi natijasida kuchli zaharlanish holatlariga olib kelish sabablari ro'y bermoqda [4]. Tutqanoqqa qarshi dori prepatlaridan gabapentin, lomotridjin, va boshqa dorilari keng ishlatilib kelinmoqda.

Tadqiqot maksadi: Lamotridgin toksikologik ahamiyati va Lamotridgin dori moddasi bilan zaharlanish holatlarini tahlil qilish

Natijalar: Lamotridginning kimyoviy va terapevtik ta'sir mexanizmi to'liq o'rganilmagan. Dastlab, dori moddasida lamotridgin faol moddasi mavjudligi yoki yo'qligi tekshirilmagan. Lamitor (lamotridgin) "Torrent Pharmaceuticals" kompaniyasida – asl terapevtik ekvivalentligi isbotlangan preparat bo'lib, Rossiyada tutqanoq kasalliklarini davolashda yagona umumiy dori hisoblanadi. "Orange" kitobiga kiritilgan (FDA). Tahlil natijalarida lamotridginning agressiv ta'sir mexanizmi kuchlanishga bog'liq bo'lib, natriy va kalsiy kanallarini blokirovka qilish va glutamat kislotasini va boshqa qo'zg'aluvchan aminokislotalarning chiqarilishini kamaytirish qobiliyatiga asoslangan deb tahmin qilingan. Miyaning Gabaergik va monoaminergik tizimlari faoliyatining bilvosita modulyasiyasiga olib kelishi va kuchlanishga bog'liq natriy faoliyatining pasayishi va kalsiy kanallari kaliy ionlarining tokini oshishiga va neytronlarning bioelektrik faolligini normallashtirishiga, repolyarizatsiya jarayonlarini mustahkamlanishiga va tezlashishi natijasida yosh bolalarda va kattalarda muntazam qabul qilinganda zaharlanish holatlari kelib chiqqan. [2,4].

Xulosa. Lamotridgin dori moddasi bilan zaharlanish holatlari o'rganildi, uni kiyoviy tahlil va biologik ob'ektdan ajratib olish uslublarini ishlab chiqish rejalashtirildi.

Adabiyotlar:

1. Yu.V.Выков,R.A. Bekker “Lamotridjin v kachestve korrektora ryada povedencheskix narusheniy pri razlichnyx psixicheskix patologiyax”
2. Sokratis E. Karaoulanis*, Markos Syngelakis and Konstantinos Fokas “Rhabdomyolysis after lamotrigine overdose: a case report and review of the literature”
3. Lamotridgin dori moddasini YuKX usulida tahlilini o’rganish // S.Sh.Shokirova, Yo.T.Saidkarimova
4. Yo.T. Saidkarimova, F.S. Jalilov // Tutqanoqqa qarshi gabapentin dori preparatining O’zbekiston farmatsevtika bozorida tutgan o’rni // 2022 yil 3-son “Farnatsiya” Ilmiy-amaliy jurnali Toshkent-2023 mart oyida chop etildi 19-31 betlar